

**Interreg
Italia-Slovenija**

Cofinanziato
dall'Unione europea
Sofinancira
Evropska unija

Fondo per piccoli progetti GO! 2025
Sklad za male projekte GO! 2025

GEOT GO
EZTS GO

GOmini

Gli stagni – un habitat importante, ma a rischio

Il mio GOmini diario di osservazione

GO! 2025
NOVA GORICA-GORIZIA

Gli stagni - un habitat importante, ma a rischio

Testo: Jelena Komazec, Živa Fišer

Fotografie: Živa Fišer, Martina Lužnik, Jelena Komazec, Canva

Fotografia in copertina: Živa Fišer

Design: Jelena Komazec

Traduzione in italiano: Denise Ventrella

Luogo e data: Isola, aprile 2026

DOI: [10.5281/zenodo.19861470](https://doi.org/10.5281/zenodo.19861470)

Informazioni sul progetto

Acronimo del progetto: **GOmini**

Durata del progetto: **1. 1. 2026 - 31. 12. 2026**

Lead partner: **Università del Litorale**

Il progetto GOmini mira a valorizzare e aumentare la riconoscibilità dei piccoli ambienti verdi e acquatici, spesso trascurati ma essenziali per la biodiversità. L'obiettivo è promuovere la consapevolezza ambientale, l'educazione inclusiva e bilingue, e la partecipazione attiva dei cittadini, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Le attività principali includono visite guidate transfrontaliere per esplorare microambienti, osservazioni naturalistiche con microscopi digitali, raccolta di materiale audio-video e la realizzazione di un documentario naturalistico e di una pubblicazione divulgativa. Il progetto integra scienza, arte e coinvolgimento della comunità, promuovendo il turismo sostenibile e la protezione del patrimonio naturale e culturale.

Il progetto GOmini è finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

Il contenuto di questa pubblicazione non riflette necessariamente le posizioni ufficiali dell'Unione Europea. La responsabilità del contenuto di questa pubblicazione appartiene agli autori.

COME UTILIZZO QUESTO QUADERNO?

Osserva gli organismi nello stagno.

Confrontali con le specie presenti in questo quaderno.

Segna ciò che hai osservato.

Annota le tue osservazioni.

Disegna ciò che ti è sembrato più interessante.

REGOLE DEL PICCOLO ESPLORATORE

Cammino lentamente e osservo.

Non faccio rumore.

Non porto via gli animali.

Non raccolgo piante inutilmente.

Non getto rifiuti nella natura.

Se non conosco qualcosa, chiedo alla guida o
ai genitori.

STAGNI

CHE COSA SONO GLI STAGNI?

Gli stagni sono piccoli corpi d'acqua stagnante, nei quali l'acqua rimane ferma per la maggior parte del tempo. Possono essere naturali oppure creati dall'uomo.

In passato gli stagni erano destinati soprattutto all'abbeveraggio del bestiame, mentre oggi rappresentano un importante ambiente acquatico in una zona dove, a causa delle caratteristiche del terreno, l'acqua superficiale scarseggia.

PERCHÉ SONO IMPORTANTI?

Svolgono anche la funzione di importanti punti di sosta per gli animali che si spostano attraverso il paesaggio. Per l'uomo sono preziosi, perché arricchiscono l'ambiente, trattengono l'acqua, aumentano la biodiversità e ci permettono di osservare da vicino la vita.

ANFIBI

ULULONE DAL VENTRE GIALLO

Quando è minacciato, mostra il ventre vivace: un segnale per i predatori che non è una preda adatta.

RAGANELLA EUROPEA

La rana più piccola d'Europa. Il suo colore può variare dal verde al marrone fino al grigio

RANA VERDE

Durante il periodo di accoppiamento, gli esemplari maschi emettono forti richiami, creando dei veri e propri concerti serali vicino all'acqua.

TRITONE COMUNE

In primavera i maschi sviluppano una cresta dorsale seghettata e mettono in atto complessi rituali di corteggiamento.

LO SVILUPPO DEGLI ANFIBI

Il ciclo vitale degli anfibi è una delle storie più affascinanti che si svolge negli stagni.

Gli anfibi depongono le uova nell'acqua. Le larve respirano inizialmente con le branchie; poi sviluppano zampe e polmoni e possono vivere anche sulla terraferma.

Sotto è rappresentato il ciclo di vita di base della rana:

SUGGERIMENTO PER L'ESPLORAZIONE
Le uova si osservano soltanto. Non vanno tolte dall'acqua né spostate.

5

Rana adulta

Respira con i polmoni e attraverso la pelle umida.

4

Giovane rana

La coda si accorcia gradualmente e la rana cresce.

1

Uova

Si trovano nell'acqua.

2

Girini

Respirano con le branchie e nuotano nell'acqua.

3

Ai girini crescono le zampe

Prima quelle posteriori, poi quelle anteriori.

INSETTI ACQUATICI

DITISCO MARGINATO

Uno tra i più grandi coleotteri acquatici. È un abile predatore che sott'acqua caccia altri invertebrati e anche piccoli girini.

FRECCIAZZURRA PUNTANERA

È una libellula che predilige stagni aperti e soleggiate e le rive. Le sue larve vivono nascoste nell'acqua come predatori.

GERRIDE

“Scivola” sulla superficie dell'acqua grazie alla tensione superficiale e a speciali zampe idrorepellenti. Sembra proprio che cammini sull'acqua.

EFFIMERA

Vive per diversi anni come larva in acqua, mentre l'insetto adulto vive poche ore o pochi giorni.

LUMACHE ACQUATICHE

LIMNEA DEGLI STAGNI

Conchiglia grande, fragile, allungata.

Respira con i polmoni.

Si nutre di alghe.

PALUDINA VIVIPARA

Ha un opercolo, un “coperchio” con cui chiude l’apertura.

Respira con le branchie.

Partorisce piccoli vivi.

LO SAPEVI?

I giovani della paludina hanno già la conchiglia alla nascita.

A sinistra la conchiglia della paludina, a destra l’opercolo.

UCCELLI

GERMANO REALE

Il maschio ha una caratteristica testa verde, mentre la femmina è marrone e maculata, per questo si riesce a nascondere meglio tra la vegetazione.

AIRONE CENERINO

spesso sta immobile vicino all'acqua in attesa della preda, che poi afferra rapidamente con il becco. Oltre ai pesci, caccia anche anfibi ed altri piccoli animali.

LO SAPEVI?

L'airone cenerino, in volo, tiene il collo ripiegato a forma di S e le zampe distese all'indietro. Così si distingue dalla cicogna, che vola con il collo teso.

GALLINELLA D'ACQUA

È un uccello comune vicino all'acqua, che si può osservare tra la vegetazione ai bordi degli stagni. Solitamente la sentiamo ancor prima di vederla.

PIANTE RIPARIALI

IRIS DELLE PALUDI

Con i suoi grandi fiori gialli abbellisce le rive delle acque stagnanti e correnti.

CANNUCCIA DI PALUDE

Forma densi cespugli lungo l'acqua, dove trovano rifugio numerosi animali.

TIFA

È una comune pianta ripariale che cresce sui terreni ricchi di azoto. Spesso viene raccolta per mazzi secchi.

CALTA PALUSTRE A

È una pianta primaverile molto diffusa in ambienti umidi e paludosi. **Attenzione però - questa pianta è velenosa.**

GRAMINACEE, GIUNCHI E CARICI

Sai distinguerli?

GRAMINACEA

fusto
rotondo e
nodoso

GIUNCO

fusto
rotondo,
senza nodi

CARICE

fusto
triangolare

PIANTE ACQUATICHE

LENTICCHIA D'ACQUA

È una delle piante più piccole del mondo. Se si moltiplica in grande quantità, può ricoprire la gran parte della superficie dell'acqua.

CERATOFILLO COMUNE

Cresce completamente immerso nell'acqua e non possiede vere radici. Tra le sue foglie si nascondono numerosi piccoli animali.

BRASCA

Le sue foglie galleggiano sulla superficie e creano rifugio per piccoli organismi acquatici.

LE ALGHE

DIATOMEE

Sono alghe microscopiche con gusci di silice. Al microscopio hanno forme molto belle e complesse.

ALGHE VERDI FILAMENTOZE

A occhio nudo vediamo dei sottili fili verdi, sotto il microscopio invece osserviamo, che le specie sono molto diverse tra di loro. Tra le più belle c'è sicuramente la spirogira, nota per i cloroplasti a forma di spirale. Al microscopio sembrano delle piccole molle verdi.

ALGHE VERDI MICROSCOPICHE

A volte l'acqua degli stagni è completamente verde. Osservandola al microscopio si scopre che il colore è dato da innumerevoli alghe microscopiche.

SUGGERIMENTO PER L'ESPLORAZIONE

Prendi una goccia d'acqua dallo stagno e osservalo al microscopio. Che cosa osservi?

MINACCE PER GLI STAGNI

INQUINAMENTO

Fertilizzanti, rifiuti ed altre sostanze possono causare la crescita di alghe nonché ridurre la quantità di ossigeno nell'acqua.

ESSICCAMENTO

La siccità o l'interramento possono in breve tempo modificare o distruggere completamente uno stagno.

STERPAGLIE

Senza manutenzione, gli stagni si riempiono gradualmente di vegetazione e fango.

INSEDIAMENTO DI PESCI

I pesci possono modificare notevolmente le condizioni all'interno dello stagno, poiché mangiano le uova e le larve degli anfibi e spesso aumentano la torbidità dell'acqua.

URBANIZZAZIONE

La costruzione di strade, case e altri edifici riduce il numero di stagni naturali e interrompe le connessioni tra gli habitat.

LE SPECIE INVASIVE

TARTARUGA DALLE ORECCHIE ROSSE

Spesso acquistata come animale domestico e poi liberata in natura. Qui può competere con le specie autoctone per lo spazio e per il cibo.

PESCE ROSSO

Scavando sul fondo solleva il fango e può peggiorare le condizioni di vita per le altre specie.

NUTRIA

Un grande roditore di colore marrone scuro, che vive vicino all'acqua. Se presente in gran numero, può causare danni.

RICORDA

Gli animali provenienti da acquari e terrari domestici non vanno mai liberati in natura.

COSA POSSIAMO FARE PER GLI STAGNI?

Non abbandoniamo rifiuti vicino allo stagno.

Osserviamo la natura in modo silenzioso e rispettoso.

Non raccogliamo piante e non catturiamo animali senza motivo.

Non liberiamo mai in natura pesci, tartarughe o altri animali provenienti da negozi o acquari domestici.

A casa o in giardino possiamo creare un piccolo angolo d'acqua che aiuta insetti e anfibi.

Spieghiamo agli altri perché gli stagni sono importanti.

COSA HO NOTATO?

ANFIBI

- Rana verde
- Raganella
- Ululone dal ventre giallo
- Tritone
- Uova di rana
- Girino

ANIMALI ACQUATICI

- Gerride
- Coleottero acquatico
- Libellula
- Lumaca d'acqua dolce

CONSIGLIO DI RICERCA

Non è necessario trovare tutto, i veri ricercatori osservano con pazienza!

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

COSA HO NOTATO?

UCCELLI

- Germano reale
- Gallinella d'acqua
- Airone cenerino
- Altri uccelli:

PIANTE E MICROSCOPIO

- Lenticchia d'acqua
- Alghe filamentose
- Diatomee
- Cannuccia di palude
- Iris delle paludi
- Brasca
- Altre piante:

DIARIO DELLE OSSERVAZIONI

Data: _____

Luogo di osservazione: _____

Meteo:

Sole

Nuvole

Pioggia

Vento

Oggi ho osservato:

La cosa più interessante per me è stata:

RAZISKOVALNI NAMIG
Pravi raziskovalci si zapišejo
tudi stvari, ki jih še ne razumejo.

Sotto puoi disegnare un animale, una
pianta, lo stagno oppure qualcosa che
hai osservato al microscopio.

Il mio disegno dallo stagno:

Contatti:
gominiproject@gmail.com

Per saperne di più sul progetto e sul programma:

www.gomini-project.eu

www.ita-slo.eu/spf

www.euro-go.eu/spf

Facebook, Instagram:

**Oddelek za biodiverzitetu / Department of
Biodiversity**

Finanziato da:

In collaborazione con:

